

Evaluación del proceso docente educativo en los entornos virtuales

Evaluating the teaching and learning process in virtual environments

RESUMEN

La pandemia por COVID-19 cambió el método tradicional de impartir el conocimiento en los centros educativos, en diferentes niveles, por lo que para darle continuidad al proceso de aprendizaje se utilizan las plataformas digitales (Moodle, Google Meet, Microsoft Teams, entre otras), de gran aceptación de estudiante y docentes por sus resultados en los aprendizajes, donde las vías, formas, principios, funciones de evaluación deben de estar en correspondencia con la calidad de las de clases desarrolladoras y con un alto nivel de científicidad, esta estrategia es muy oportuna y a la vez es un reto al desempeño de docentes y estudiantes, para lograr los objetivos de aprendizaje. En el presente ensayo se realizó un análisis de las vías, etapas, tipos y funciones de las evaluaciones educativas en los entornos virtuales, además se hace una reseña de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación como prácticas pedagógicas (pocas utilizadas en la clase), para que los estudiantes tomen conciencia y sean verdaderos protagonistas activos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y logren esos conocimientos significativos para formar ese profesional que necesita la sociedad salvadoreña.

Palabras claves: evaluación, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, y proceso docente educativo.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic changed the traditional method of imparting knowledge in educational centers, at different levels, so to give continuity to the learning process, digital platforms (Moodle, Google Meet, Teams and others) are used, which are widely accepted. of students and teachers for their learning results, where the ways, forms, principles, evaluation functions must be in correspondence with the quality of those of developer classes and with a high level of scientific, this strategy is very timely and at the time is a challenge to the performance of teachers and students, to achieve the learning objectives. In this essay, was carried out an analysis of the routes, stages, types and functions of

DOI: 10.5281/zenodo.8256605

Autores

José Alberto Rosabal Rodríguez^{1,2}
Blanca Aracely Martínez¹
Jazmin del Rocio Lopez¹

Correspondencia

jose.rosabal@ues.edu.sv

Presentado

Enero 2023

Aceptado

Mayo 2023

1. Universidad de El Salvador
2. ORCID: 0009-0007-6744-7551

educational evaluations in virtual environments, in addition, a review of self-evaluation, peer-evaluation and hetero-evaluation as pedagogical practices (few used in the class), so that students become aware and be true active protagonists in the teaching-learning process and achieve that significant knowledge to train that professional that Salvadoran society needs.

Keywords: evaluation, self-evaluation, co-evaluation, hetero-evaluation, and educational teaching process.

INTRODUCCIÓN

la plataforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) se ha convertido en el entorno virtual de aprendizaje más utilizado a nivel mundial y está basada en el constructivismo social. Esta aproximación a la enseñanza propone que los estudiantes asimilan nuevos conocimientos a través de actividades capaces de crear experiencias de aprendizaje. Una de las ventajas de los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) es que fomentan el trabajo del alumno e incentivan su participación, lo que anima al proceso de socialización que, a su vez, se convierte en una parte esencial en el aprendizaje. Además, en el contexto de disciplinas con un marcado carácter experimental... las plataformas virtuales permiten explotar una serie de recursos que facilitan la simulación de realidades físicas a través de videos o applets insertados en las mismas. Estas características de los EVA y, en particular de Moodle, los convierte en una herramienta muy útil para establecer unas condiciones adecuadas para el aprendizaje al generar en los estudiantes asombro, curiosidad o simplemente implicándoles a nivel emocional con los contenidos de la enseñanza (Ardua & Zamora, 2014).

En los entornos virtuales se materializa el aprendizaje de los educandos, a través de la clase que presenta varias funciones como la evaluación que es una categoría didáctica y un mecanismo de control de la calidad del proceso docente educativo sobre la cual aún se mantiene una conceptualización "tradicionalista" en cuanto a otorgar una calificación; por tal motivo, los autores del presente trabajo se trazaron como objetivo realizar una revisión bibliográfica acerca del tema, para contribuir al logro de un mejor aprendizaje significativos por los educandos y educadores. Se identificaron los principales problemas que en la actualidad presenta el cuerpo docente en lo referente a la evaluación y se hizo notar la necesidad de redimensionar este proceso para que se convierta en una pieza clave para el aprendizaje y la mejora de la enseñanza (Salas Perea & Salas Mainegra, 2017).

La evaluación servirá, para reorientar y planificar la práctica educativa. Conocer lo que ocurre en el aula a partir de los procesos pedagógicos empleados y su incidencia en el aprendizaje del alumno, reorientando cuantas veces fuere necesario los procesos durante su desarrollo, es una de las funciones más importantes de la evaluación. (Shmieder, 1966; Stocker, 1964; Titone, 1966).

El proceso educativo en un enfoque tradicional apostaba al memorismo, la modernidad ha exigido cambios en las prácticas pedagógicas, instrumentos innovadores que eleven la motivación y que ayuden a los estudiantes a construir el aprendizaje. En lo concerniente a la evaluación, a más de la ya afianzada heteroevaluación, son de suma importancia prácticas como la autoevaluación, donde el educando pueda tomar consciencia del aprendizaje realizado, lo asimile, lo transforme e incluso lo modifique, y la coevaluación, de carácter colaborativo, al ser realizada entre pares, que permite afianzar sus conocimientos gracias a que las experiencias cooperativas son más duraderas que las individuales. Estas ventajas, una resistencia al cambio de la cultura evaluadora sumativa de los docentes, como la falta de políticas institucionales (Ponce Aguilar & Marcillo García, 2020).

El aprendizaje se define como "*el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser construidos en la sociohistórica, la cual se producen, como resultado de la actividad del individuo y la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad*" (Castellanos Simons, Liviana Lavigre, Silverio Gómez, Reinoso Cápiro, & García Sánchez, 2002). Este aprendizaje dentro de la educación formal, su escenario ideal para la formación de los estudiantes es la clase, donde se materializan los tres componentes, laboral, investigativo y académico para así poder lograr los conocimientos significativos que tanto se les exige a los modelos de la enseñanza superior en estos tiempos.

El ensayo se planteó con el objetivo de analizar las vías, etapas, tipos y funciones de las evaluaciones en el proceso docente educativo en los entornos virtuales. La evaluación es una función didáctica de peso dentro de la clase, de mucha importancia que emplea el docente en la clase, que le aporta un diagnóstico fino y detallado de cómo está realmente el aprendizaje de los educandos, sus fortalezas y limitantes; además se utiliza de retroalimentación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, donde la clase es el eslabón fundamental.

METODOLOGÍA

Muchos autores han realizado definiciones sobre el proceso docente educativo, Zayas (1999), en su libro "La Escuela en la Vida" lo define como: "aquel proceso formativo eficaz y eficiente que le da respuesta al encargo social. Además él hace mención, a una definición analítica de dicho proceso; "es aquel proceso que como resultado de las relaciones didácticas (dialécticas) que se dan entre los sujetos que en él participan; está dirigido, de un modo sistémico y eficiente, a la formación de las nuevas generaciones, tanto en el plano educativo como desarrollador e instructivo (objetivo); con vista a la solución del problema social; encargo social (problema), mediante la apropiación de la cultura que ha acopiado la humanidad en su desarrollo (contenido); a

través de la participación activa y consciente de los estudiantes (métodos); planificada en el tiempo y observando ciertas estructuras organizativas estudiantiles (forma); con la ayuda de ciertos objetos (medio); a través de los cuales se obtienen determinadas consecuencias (resultados); y cuyo movimiento está determinado por las relaciones causales entre esos componentes y de ellos con la sociedad (leyes); que contribuyen su esencia (Gil Álvarez, Morales Cruz, & Mesa Salvatierra, 2017)

La ciencia que estudia el proceso docente-educativo recibe el nombre de didáctica, es decir, que mientras la pedagogía estudia todo tipo de proceso formativo en sus distintas manifestaciones, la didáctica atiende sólo al proceso más sistémico, organizado y eficiente, que se ejecuta sobre fundamentos teóricos y por personal profesional especializado: los profesores. En consecuencia, la didáctica es una rama de la pedagogía (Zayas, 1999).

Un aprendizaje es aquel que garantiza en el individuo la apropiación y creadora de la cultura, proporcionando de su auto perfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social (Castellanos Simons, Liviana Lavigre, Silverio Gómez, Reinoso Cápiro, & García Sánchez, 2002).

Funciones de la evaluación

Cualquier tipo de evaluación que se realice en el ámbito educativo, debe cumplir con funciones como las que se citan a continuación (Vargas, 2004).

Función de diagnóstico: La evaluación de un plan o programa de estudios debe caracterizar el planeamiento, ejecución y administración del proyecto educativo, debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos. De tal manera, que les sirva a las autoridades académicas de orientación o de guía que permita derivar acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación.

Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe

producir una síntesis de los indicadores de la puesta en práctica del currículum. Por lo tanto, las personas que participan en el proceso, se forman, aprenden estrategias de evaluación e incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral.

Función educativa: A partir de los resultados de la evaluación donde el personal docente conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por sus iguales, por el estudiantado y por las autoridades académicas de la institución, puede trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias que le han señalado en su desempeño profesional. Por lo tanto, existe una importante relación entre los resultados de la evaluación del plan o programa de estudios y las motivaciones y actitudes del personal docente hacia el trabajo.

Función autoformadora: Esta función se cumple principalmente cuando la evaluación ofrece lineamientos para que la persona responsable de la docencia oriente su quehacer académico, sus características personales y para mejorar sus resultados. Poco a poco la persona se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que aprende de ellos y es más consciente de su papel como responsable de diseñar y ejecutar el currículum. Desarrolla habilidad en cuanto a lo que sabe y lo que no sabe y necesita conocer; de manera que desarrolla la necesidad de autoformación tanto en el plano profesional como en el desarrollo personal. El carácter formador de la evaluación, por sí solo, justifica su necesidad.

Principios de la evaluación

Se consideran entre los principios de la evaluación en la educación superior, los siguientes.

- Su propósito principal es mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
- Debe considerarse por los profesores y estudiantes como un componente integral y central del proceso de enseñanza aprendizaje y no un elemento que se agrega al final de este.
- Toda evaluación requiere de claridad de propósitos,

Figura 1

Mapa conceptual de los elementos del estudio

- objetivos, criterios y estándares.
- d) Existe un estrecho alineamiento entre los resultados esperados de aprendizaje, lo que se enseña y se aprende, y el conocimiento y las competencias que se evalúan.
 - e) Fuerte efecto motivacional en los estudiantes y las "situaciones de evaluación" (tareas docentes) bien diseñadas tienen su resultado en el desarrollo de buenos hábitos de estudio.
 - f) Debe ser sistemática a lo largo del proceso formativo, por tanto, se deben aplicar instrumentos de variada naturaleza que permitan verificar los distintos aprendizajes y habilidades que se desean medir.
 - g) Los métodos de evaluación deben ser válidos, confiables y objetivos, de manera que sustenten la elaboración de juicios evaluativos.
 - h) Debe aportar retroalimentación sobre los logros del aprendizaje alcanzados que sea, tanto para los profesores como para los educandos, una oportunidad para revisar las prácticas docentes, evaluativas y de aprendizaje (Salas Perea & Salas Mainegra, 2017).

El Ministerio de Educación de Chile (Educación, 2006) ha centrado en diez los principios de la evaluación para el aprendizaje, que lo autores también asumimos.

1. Ser parte de una planificación efectiva para enseñar y para aprender.
2. Tener el foco puesto en cómo aprenden los estudiantes.
3. Ser considerada como central en todas las actividades docentes.
4. Ser considerada como una de las competencias clave de los profesores y docentes.
5. Ser cuidadosa y expresarse en forma positiva, ya que esta genera impacto emocional en los educandos.
6. Tener en cuenta la importancia de la motivación del estudiante.
7. Promover un compromiso hacia las metas de aprendizaje y un entendimiento compartido de los criterios según los cuales se evaluarán.
8. Recibir orientaciones constructivas sobre cómo mejorar su aprendizaje.
9. Desarrollar la capacidad en los estudiantes para autoevaluarse, de modo que puedan ser cada vez más

reflexivos, autónomos y hábiles para gestionar su propio aprendizaje.

10. Ser utilizada para enriquecer las oportunidades de aprender de todos los estudiantes en todas las áreas del quehacer educacional.

Etapas del proceso evaluativo

Unas de las funciones didácticas que se deben de cumplir para una buena clase es la evaluación, que tanto como el docente y estudiantes, lo pueden utilizar con un instrumento para mejorar el aprendizaje, coincidimos con los autores del material, Evaluación para el aprendizaje en Ciencias de la Salud" (Educación, 2006).

La evaluación debe estar integrada en el proceso de enseñanza aprendizaje convirtiéndose así en un instrumento de acción pedagógica, que se debe adaptar a las características de los educandos. Su estructura básica conceptual no cambia, aunque sí pueden variar las circunstancias en que se realiza: el momento, las funciones, los contenidos, los métodos y procedimientos a emplear, los ejecutores, así como los escenarios docentes donde se lleve a cabo.

Los autores (Salas Perea & Salas Mainegra, 2017) consideran que la evaluación para el aprendizaje consta de tres fases donde se imbrican e interrelacionan los diversos métodos, actividades y actuaciones de dichos procesos. Estas se reconocen:

- a) Fase de planificación: toda evaluación requiere, en primer orden, un planeamiento previo donde se precisen los objetivos a verificar, los niveles de asimilación que ellos conllevan, seleccionándose los contenidos clave, así como los diversos métodos, procedimientos y técnicas a emplear, estableciendo el sistema de calificación de los instrumentos.
- b) Fase de ejecución de la evaluación: donde se apliquen y califiquen los instrumentos empleados y se procese la información obtenida.
- c) Fase de análisis de los resultados: comprende el análisis de los resultados obtenidos del aprendizaje alcanzado por los educandos, su discusión, así como la adopción de un plan de acción para la solución de las deficiencias detectadas.

Tipología de la clase

Según en su libro, la clase es el eslabón fundamental del proceso docente educativo, además que es la forma principal de organización de dicho proceso, dentro de la educación formal; donde juega un papel primordial la cobertura docente (la cantidad de estudiantes que es atendida por cada docente); además de la utilización del método y medios de enseñanza, con la finalidad del cumplimiento de las competencias educativas y

se puedan lograr aprendizajes significativos, según el eminente Álvarez de Zaya 4 tipos de clases: (Zayas, 1999).

Clase de Introducción de un nuevo contenido: este tipo de clase el alumno se inicia en la apropiación del contenido y el papel principal lo desarrolla en docente; en la educación superior se le denomina conferencia.

Clase de asimilación o desarrollo del contenido: en este tipo de clases el estudiante es el que desempeña el mayor protagonismo del contenido y el docente es el facilitar y guía de la actividad; en la educación superior toma el nombre de clase práctica, práctica de laboratorio, taller, etcétera.

Clase de sistematización del contenido: en este tipo de clases los estudiantes deben de integrar el contenido, que le permiten encontrar las nuevas cualidades resultantes; en la educación superior se nombran seminarios u otro tipo de clase mencionada con anterioridad, que desarrolló esa función.

Clase de evaluación de los aprendizajes: en este tipo de clases el profesor y los estudiantes constatan el grado de acercamiento de su aprendizaje y las competencias programadas.

Vías o formas de evaluación

Las vías de evaluación son las formas que utiliza el evaluador (docente) como un instrumento de recolección de datos tanto cualitativos y cuantitativos, para medir el nivel de cumplimiento de la competencia educativa, donde mide a demás hábitos y habilidades, así como nivel de desempeño grupal o individual, teniendo en cuenta las limitantes y las fortalezas del grupo o individualmente (Sánchez Mendiola & Martínez González, 2020).

Evaluaciones escritas (de respuesta construida o de selección): Ensayos, preguntas directas de respuesta corta, exámenes de opción múltiple, relación de columnas, disertaciones, reportes.

- a) Evaluaciones prácticas: Exámenes orales, exámenes prácticos con casos, examen clínico objetivo estructurado (ECO).
- b) Observación: Reporte del profesor, listas de cotejo, rúbricas.
- c) Portafolios y otros registros del desempeño: Libretas de registro, portafolios, registros de procedimientos.
- d) Autoevaluación y evaluación por pares: Reporte del educando, reporte de los compañeros.

También es importante que el maestro dentro del proceso evaluativo debe de explotar las siguientes formas (Basulto Mendoza, Moreira Cedeño, Velasquez Espinosa, & Rodríguez Gámez, 2021).

La autoevaluación: permite que el estudiante sea responsable de su propio aprendizaje y logre un papel activo en el mismo, de

manera que le permita desarrollar estrategias de autocontrol y autovaloración. Al poner en práctica la autoevaluación, el estudiante puede ir incorporando la lógica y la ética que la evaluación lleva implícita, ya que se ve en la obligación moral de fundamentar los juicios que formula sobre su propio trabajo y el de sus compañeros. En la enseñanza superior actual existe tendencia hacia la búsqueda de modelos y enfoques integradores, que intentan incorporar lo más valioso de lo aportado por las concepciones precedentes y que constituyen resultados científicos indiscutibles de la ciencia pedagógica.

La coevaluación: como experiencia formativa implica interacción constante entre estudiantes y docente, favoreciendo el conocimiento tanto intrapersonal como interpersonal. Esta experiencia formativa resulta ser una guía para el mejoramiento continuo del docente mediante la retroalimentación entre los estudiantes. Dentro de las definiciones de coevaluación, Topping señala que ella es una "disposición en la cual los individuos consideran la cantidad, nivel, valor, calidad o éxito de los productos o resultados del aprendizaje de compañeros de igual estatus" (1998, citado en Jiménez, 2006, p. 3). Igualmente, dentro de esta forma de evaluación, se manifiestan normalmente elementos que permiten al estudiante asumir un rol activo en el aprendizaje tanto individual como grupal, generando en su experiencia formativa el desarrollo de "habilidades grupales, de comunicación verbal, tales como la negociación, la diplomacia, aprender cómo dar y aceptar críticas, cómo justificar la posición de uno mismo o cómo rechazar sugerencias" (Liu et al., 2001; Orsmond, Merry y Reiling, 1996; Topping, 1998; citado en Jiménez, 2006, p. 3).

Dentro de las ventajas que puede ofrecer la coevaluación, Brown y Dove (1996, citados en Jiménez, 2006) señalan las siguientes:

- a) Permite fortalecer en los estudiantes el control de su propio aprendizaje.
- b) Anima y facilita que el estudiante tenga una participación dentro del proceso de aprendizaje.
- c) La evaluación potencia la cooperación y permite que sea un proceso compartido.
- d) Orienta a los estudiantes a que su aprendizaje sea más directo y práctico. Es así, como la coevaluación se convierte en experiencia formativa, generadora de participación, permanente contribuyendo a la formación del otro, de su par. Así mismo, esta experiencia orientada de manera adecuada permite el desarrollo habilidades del pensamiento, como el pensamiento crítico.

Heteroevaluación

El transcurso evaluativo que un agente fiscalizador realiza sobre otro para evaluar labor, provecho, cualidades, entre otras, se lo denomina heteroevaluación, el maestro cumple con esta función y cubre vacíos; de acuerdo con (Basulto Mendoza,

Moreira Cedeño, Velasquez Espinosa, & Rodríguez Gámez, 2021) sostiene, dirige, acompaña, refuerza los métodos para modelar a sus alumnos sobre bases sólidas en un sistema educativo cambiante.

Se considera justo que al hablar de heteroevaluación el maestro además de ser voluntario en la medida, se capacite en caso de necesitarlo, con estas actualizaciones tendrá propuestas a la mano que desarrollen diligencias acordes a lo real. Rediseñar la oficialización educacional para los protagonistas de este criterio es una propuesta reveladora en un sistema que poco a poco ha contribuido al avance de las capacidades propias.

Entre las bondades de este sistema están la participación de miembros de la comunidad educativa, estos pueden acotar información, ajustarla, lo ideal es proponer una educación de calidad haciendo del examinado un ente cualificado en las competencias de acuerdo con el nivel de estudio, singularidades, función dentro de clase (Basulto Mendoza, Moreira Cedeño, Velasquez Espinosa, & Rodríguez Gámez, 2021).

La educación médica contemporánea debe de contribuir a que el educando logre los conocimientos de acuerdo con los objetivos propuestos por el docente, se realizó una búsqueda de materiales actualizados e interesantes para los autores, tan importante para la adquisición del conocimiento por parte de los estudiantes, para que no vean la evaluación con temor o rechazo si no que la vean como una herramienta para mejorar el aprendizaje.

A su vez los docentes se motiven para darle continuidad al aprendizaje de sus estudiantes donde estos asuman su rol de facilitadores del aprendizaje de sus educandos, a veces no hay coherencia con lo que se enseña y lo que se evalúa, además al evaluar no solo se debe tener en cuenta lo establecido en los programas de estudio, sino también cómo, qué y con qué se ha enseñado, para poder valorar los resultados del proceso de aprendizaje.

CONCLUSIONES

Las Plataformas Virtuales de Aprendizaje (Moodle, Google Meet, Microsoft Teams) se ha convertido en el sitio ideal producto a la pandemia de COVID-19, este espacio es la vía ideal para transmitir conocimientos a través de la clase que es el eslabón principal del proceso docente educativo, ofreciendo a los docentes de la enseñanza superior disímiles espacios para fortalecer y motivar el aprendizaje, donde deben aplicar todo el conocimiento, dominio y profundización de las vías, formas, etapas y funciones de la evaluación, para dar clases desarrolladoras con un alto nivel de científicidad y puedan lograr los objetivos trazados en sus planificaciones, así como las metas en las actividades cognitivas, donde el estudiante pueda adquirir esos saberes significativos tan importantes para su crecimiento profesional, se pretende, además que este material sirva de

consulta de docentes e investigadores/as, sea de motivación para futuros trabajos de pregrado y posgrado por la gran importancia del tema, y contribuya a la formación profesional del mañana.

REFERENCIAS

- Basulto Mendoza, S. T., Moreira Cedeño, J. A., Velasquez Espinosa, A. N., & Rodríguez Gámez, M. (2021). Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación como enfoque innovador... *Polo del conocimiento*, 18.
- Castellanos Simons, D. ., Liviana Lavigre, M. J., Silverio Gómez, M., Reinoso Cápiro, C., & García Sánchez, C. (2002). *Aprender y Enseñar en la Escuela: Una Concepción Desarrolladora*. Habana.
- Educación, M. d. (2006). EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE. *Educación continua*, 27.
- Gil Álvarez, J. L., Morales Cruz, M., & Mesa Salvatierra, J. (2017). LA EVALUACIÓN EDUCATIVA COMO PROCESO HISTÓRICO SOCIAL. PERSPECTIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS. *UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD*.
- Ponce Aguilar, E. E., & Marcillo García, C. (2020). Autoevaluación y coevaluación: una experiencia en el proceso de enseñanza - aprendizaje. *Dominio de la Ciencia* , 246-260.
- Salas Perea, R., & Salas Mainegra, A. (2017). Evaluación para el aprendizaje en las ciencias de la salud. *Edumecentro*, 20.
- Sánchez Mendiola, M., & Martínez González, A. (2020). *Evaluación del y para el aprendizaje: instrumentos y estrategias*. México: Coordinación de desarrollo educativo.
- Vargas, A. I. (2004). La evaluación educativa: conceptos, períodos y modelos. *Actualidades investigativas en educación*, 29.
- Zayas, C. M. (1999). *La escuela en la vida* . Cuba: Pueblo y Educación.